

Религиозная свобода и права человека

Проблема гражданских прав – одна из важных в жизни человека и общества. Вопросы о правах человека длительное время в нашем обществе игнорировались. Особое внимание к проблеме прав человека проявилось с провозглашением ООН Декларации прав человека (10 декабря 1948 г.). В 1970-х гг. тема прав человека становится центральной. В обсуждении этой проблемы участвовала церковь, утверждая, что идея прав человека не только не противоречит вере и церковной традиции, но и глубоко в ней укоренена. Одним из главных прав человека является право религиозной свободы. Самым важным документом по этому вопросу стала Декларация о религиозной свободе, принятая на II Ватиканском Соборе в 1965 г. Право на свободу вероисповедания основывается на природном достоинстве человека, которое познается, как верой, так и разумом.

В различных отраслях знаний понятие “свобода” трактуется по-разному, но имеет одно основание: свободу действия, свободу выбора. Часто свободу понимали, как произвол; с другой стороны ее воспринимали как действие правильное и должное. Тут заключена важная проблема возвышения свободы от произвола к творчеству. В произволе и творчестве она обнаруживается по-разному, как свобода позитивная и негативная.

Понятия “религия” и “свобода” не просто совместимы, но и нераздельны. Говоря о вере можно и нужно говорить об истинной, свободной вере, которая исходит из глубины души и ничем не навязана. Вера в Бога, позволяет человеку создавать свой жизненный центр и строить, исходя из него, свою душу, “...для того, чтобы вера возникла, и разгорелась и приняла такую силу и обличие – человек должен быть свободен в своей вере” [1, 131]. Августин определял религиозную свободу, как свободу не грешить, не поддаваться искушениям и вожделениям. Человек оказывается спасенным исключительно благодаря благодати, но от его собственного выбора зависит совершить грех или воздержаться от него, сохранив себя для Бога. По мнению Н.О. Лосского, человек свободен даже от своего Творца, в том смысле, что Бог создал человека свободным, давая возможность выбирать свой путь. Это сделано для того, чтобы человек не стал “автоматом добродетели”, а мог свободно служить Богу. Но человеку свойственно стремиться к единению с Богом. “Высшая ступень конкретного единосущия достигается путем единения с Богом и в Боге со всем миром; это единение может быть совершенным не иначе как на основе любви к Богу и всем существам мира, так как только любовь есть совершенное приятие чужого бытия... Любовь возможна только как свободное проявление деятеля... Итак, вместе с любовью и свобода есть необходимое условие абсолютной полноты бытия и предельного совершенства. Только свободное существо может быть совершенным” [2, 274, 275].

Бог помогает человечеству, но даже это спасение зависит от самого человека. Только свободно открыв свою душу Богу, человек впускает Его в себя и воссоединяется с Ним, “...сам Бог не в силах предотвратить катастрофу. Ибо существует свобода воли. Бог входит только в душу открывшую Ему двери. Бог сможет преодолеть раздор только вместе с нами” [3, 8].

Таким образом, “свобода” и “религия” особенно взаимосвязаны. “Свобода – воздух, которым дышит вера и молитва” [1, 136]. Но необходимо определить степень/меру свободы для единения с Богом.

Религиозная свобода исходит из глубины человеческого духа, так называемая духовная свобода. Тело человека не свободно. Оно находится в пространстве и времени. Душа тоже не свободна, так как она связана с телом, с законами времени и со своим внешним устройством, которого она не создает, и нарушить не может. “Душа имеет свою природу, природа эта имеет свои законы, душа не творит сама этих законов, а подчиняется им и не может изменить их по произволению” [1, 138]. Поэтому именно дух является свободным, “...духу человека доступна свобода, ему и подобает свобода. Ибо дух есть сила самоопределения к лучшему” [1, 138]. Духу присуща способность, освободить себя внутренне, это значит собрать всю свою силу, чтобы быть сильнее любого влечения, прихоти и соблазна.

Существуют также различные виды свободы. Например, русский философ И.А. Ильин выделяет следующие виды свободы: 1. внешняя свобода; 2. внутренняя свобода; 3. политическая свобода.

Внешняя свобода – это не свобода произвола, это “... свобода веры, воззрений и убеждений, в которую другие люди не имели бы права вторгаться с насильственными предписаниями и запретами; иными словами – свобода от недуховного и противодуховного давления, от принуждения и запрета, от грубой силы, угрозы и преследования” [1, 131]. Это свобода богоискания, огражденная от насилия со стороны других людей. Возможность свободно, по своей воле принять Бога.

Любое принуждение, навязанное извне, неспособно проникнуть в глубины человеческого сердца, не способно пробудить его и направить к Богу. Запрет и принуждение могут привести только к лицемерию и аморальности. Внутреннее освобождение – это и есть истинная свобода. Внешняя свобода дается человеку для внутреннего самоосвобождения. Внутренняя свобода – это и есть свобода духа. “Внутренняя свобода – способность духа самостоятельно увидеть верный закон” [1, 139]. Свобода от страстей в том, чтобы страсти человека сами добровольно служили духу и несли его к цели. Страсти нужно не изгонять, а облагораживать и духовно преобразовывать. Внешняя свобода является важным условием для возникновения внутренней свободы. “Внутреннее око человека призвано к тому, чтобы свободно добровольно без принуждения обратиться к духу и ко всему Божественному на земле и на небе” [1, 142].

Следующий вид свободы – свобода политическая. И.А. Ильин определяет ее как разновидность внешней. Человеку предоставляется право свободно говорить и действовать. Внешняя свобода дается человеку для внутреннего воспитания и самоосвобождения, “...политическая же свобода предполагает, что человек воспитал и освободил самого себя, и потому она дается ему для того, чтобы он мог воспитывать других к свободе”. Благодаря политической свободе внутреннее самовоспитание людей становится крепче, люди учатся соблюдать взаимную духовную свободу.

Таким образом, любая внешняя свобода, в том числе и политическая, сосредоточена во внутреннем мире человека. “Свобода есть нечто для духа и ради духа, свобода есть нечто в духе зреющее и от духа исходящее” [1, 151]. Без свободы погибает дух, а без духа невозможно существование свободы.

Примечания

1. Ильин И.А. Путь к очевидности. Сочинения. – М., 1998. – 912 с.
2. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. – М., 1994. – 432 с.
3. Померанц Г. Распадающаяся Вавилонская башня. // Русский журнал. – 2001.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007